

PERMASALAHAN DAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP BAGI MANUSIA

Raina Hapipah

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

e-mail: 201012812005@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Lingkungan adalah sebuah faktor keseluruhan yang berasal dari luar dan mempengaruhi suatu organisme. Lingkungan hidup menjadi sebuah kesatuan ruang memiliki erat kaitan dengan semua hal berupa benda, daya keadaan makhluk hidup seperti manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam ataupun lingkungannya. Penyebab terjadinya permasalahan lingkungan di Indonesia merupakan sebuah suatu keadaan yang berupa materi yang dikaji dengan menggunakan energi dan informasi yang masuk atau dimasukkan untuk memperoleh kegiatan manusia yang secara alami untuk menggunakan lingkungan dengan berdasarkan kadar tertentu yang menggunakan pemanfaatan lingkungan dan aspek apa saja yang mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan atau penurunan mutu terhadap lingkungan. Karena permasalahan lingkungan yang terjadi dapat membuat lingkungan tidak dapat berfungsi sebagai mestinya yang berakibat pada kesehatan, kesejahteraan, serta keselamatan pada masyarakat. Maka dari itu, permasalahan lingkungan yang ada terjadi di Indonesia sudah semestinya menjadi kesadaran untuk kalangan publik yang dibuktikan dengan banyaknya diskusi publik tentang permasalahan-permasalahan lingkungan hidup.

Kata Kunci: *Lingkungan, Permasalahan Lingkungan, Dampak Lingkungan*

Pendahuluan

Lingkungan adalah sebuah tempat bagi seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan yang digunakan manusia sebagai tempat tinggal maupun dijadikan sebagai mata pencaharian manusia. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia memiliki bentuk dari segi fisik dan hal lainnya paling sempurna di muka bumi. Jika seseorang membicarakan mengenai makhluk hidup, maka hal yang paling pertama terfikirkan adalah segala hal-hal atau segala sesuatu hal yang akan selalu berkaitan dengan manusia. Manusia dan Lingkungan merupakan suatu entitas yang akan selalu terikat. Sebagai makhluk hidup yang diciptakan sebagai makhluk sempurna yang di anugerahkan akal dan pikiran. Penggunaan akal dan pikiran digunakan manusia agar terus beradaptasi dalam kehidupannya sehingga bisa hidup (survive) optimal dengan kondisi lingkungan yang akan berubah di kehidupannya. Kemampuan manusia untuk hidup selalu berkaitan atau tidak lepas dengan keberadaan lingkungan (Abbas, E. W., 2018; Mutiani, 2017). Hal tersebut dikarenakan setiap makhluk hidup di muka bumi ini akan selalu memiliki hubungan secara timbal balik dengan lingkungan ataupun alam sekitarnya. Manusia sebagai makhluk yang ada di muka bumi merupakan sebuah unsur-unsur yang paling utama membutuhkan lingkungan untuk menjadi tempat keberlangsungan hidupnya. Maka dari itu,

dikehidupan sehari-hari manusia memiliki pengelompokan seperti interaksi antara individu dengan individu yang akan menghasilkan pengelompokan, kemudian individu dengan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok. Dari pengelompokan yang terjadi dalam masyarakat, tentunya akan menghasilkan sebuah buaya yang merupakan perwujudan dari perilaku manusia dan sudah tertanam dalam kehidupan manusia. Hal tersebut seringkali terjadi dalam pengelompokan yang ada di masyarakat sudah tertanam dan tidak lepas terjadi karena perubahan zaman yang akan membawa dampak positif atau negatif bagi lingkungan maupun keberlangsungan hidup manusia atau makhluk hidup.

Lingkungan merupakan semua hal yang memiliki berbagai macam isi dan berada disekitar manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Lingkungan sebagai tempat kehidupan bagi setiap elemen yang ada di muka bumi terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya yang pastinya memiliki perilaku berbeda-beda. Maka dari itu, manusia sebagai makhluk sosial memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kehidupan social-ekonomi harus didukung pula oleh ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan yang memadai (Merrill, dalam Azariah, 2009 (Abbas, Hadi, & Rajiani, 2018). Di Indonesia, penggunaan lingkungan untuk kehidupan sehari-hari manusia membuat kondisi lingkungan saat ini berangsur-angsur memprihatinkan. Hal ini dipicu oleh kegiatan manusia dikehidupan sehari-harinya yang mengambil Sumber Daya Alam dengan cara berlebih-lebihan dan cenderung tidak peduli dengan dampak negatif yang akan dihasilkan dari kerusakan sumber daya alam tersebut akan berdampak pada lingkungan sekitar. Maka, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan cara perubahan dalam perilaku manusia menjadi sebuah prioritas utama dalam menangani permasalahan lingkungan. Inti permasalahan dalam lingkungan yaitu memiliki hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan, khususnya hubungan manusia dengan lingkungan yang tidak seimbang (Abbas, E. W., 2019:13). Selain itu, diperlukan adanya pembahasan mengenai permasalahan lingkungan dan menemukan solusi atas segala permasalahan lingkungan tersebut.

Dalam memperhatikan permasalahan lingkungan, perlu adanya rasa atau penampakan secara nyata bagaimana bentuk permasalahan lingkungan yang terjadi di bumi atau di suatu wilayah. Perbedaan lingkungan terbagi atas beberapa hal berikut yaitu, lingkungan perkotaan, lingkungan pedesaan, lingkungan pertanian, lingkungan perkebunan, serta lingkungan lainnya. Lingkungan tersebut terbentuk dikarenakan memiliki hubungan timbal balik antara organisme tertentu yang membentuk satu kesatuan dan keseimbangan. Pembentukan

lingkungan yang terjadi secara timbal balik akan berdampak pada kualitas lingkungan hidup manusia. Seperti di era sekarang ini, kualitas lingkungan hidup manusia mengalami penurunan yang signifikan terjadi karena adanya tindakan eksploitasi terhadap alam maupun udara yang berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung dan fungsi ekologisnya, akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan yang kemudian juga akan berdampak kepada manusia maupun makhluk hidup lainnya. Misalnya dalam hal penebangan hutan yang dilakukan secara berlebihan akan menyebabkan permasalahan berupa bencana alam seperti tanah longsor. Selain itu, adanya pembuangan sampah yang dibuang ke sungai akan berdampak terhadap tersumbatnya sungai dan hal tersebut akan mengakibatkan banjir terjadi di lingkungan sekitar manusia. Adanya asap pabrik dan asap dari kendaraan bermotor juga akan berdampak terhadap kualitas udara, akan mengakibatkan polusi udara, serta dapat mengakibatkan hujan asam.

Berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan kepada pentingnya lingkungan untuk kehidupan masyarakat dalam menjaga lingkungan, maka dapat diketahui bahwasanya permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia memiliki beragam permasalahan. Permasalahan lingkungan hidup adalah permasalahan ekologi (Abbas, E. W., 2019:13). Maka dari itu, diperlukan adanya kesadaran dan diskusi publik mengenai permasalahan lingkungan yang terjadi. Selain itu, diperlukan adanya solusi untuk mengatasi tiap-tiap permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Pribadi yang cerdas secara ekologis adalah orang yang memahami bahwa setiap perilaku dan tindakannya tidak hanya berdampak pada dirinya dan orang lain melainkan juga pada lingkungan alam tempat tinggalnya, hal itu dibangun oleh pemahaman bahwa alam tempat kita tinggal harus selalu di jaga agar memiliki daya dukung bagi kehidupan dirinya dan orang lain (Mutiani, 2015). Maka dari itu, pada penulisan ini diuraikan permasalahan dan dampak lingkungan untuk kehidupan manusia. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi diberbagai tempat, memerlukan berbagai solusi dari berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi.

Metode

Metode yang digunakan pada penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur dengan membaca referensi dari beberapa buku-buku maupun jurnal ilmiah yang kemudian dilakukan dengan pengumpulan data-data dari hasil bacaan terhadap buku maupun jurnal ilmiah untuk memperoleh hasil mengenai permasalahan lingkungan yang sering terjadi di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari permasalahan yang akan diteliti, sasaran penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Masalah penelitian adalah masalah dari permasalahan yang akan diteliti dan perlu dicari jawabannya ataupun segala bentuk hambatan, kesulitan ataupun rintangan yang muncul dalam suatu bidang permasalahan yang diteliti. Informasi permasalahan yang akan diteliti bersifat sistematis dan berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti (Ade Suyitno).

Sasaran penelitian merupakan tujuan penelitian yang dapat mengidentifikasi atau menggambarkan bagaimana konsep dari situasi permasalahan dan kemudian memberikan solusi untuk situasi yang terjadi. Sasaran penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan (Beckingham, 1974).

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data seperti dengan cara interview, (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan dari ketiganya (Sugiyono, 2017:194). Dalam artikel ini dilakukan teknik pengumpulan data berdasarkan pada hasil dari literatur buku-buku maupun jurnal ilmiah.

Teknik ini merupakan sebuah upaya yang digunakan dalam mencari data secara sistematis dan rinci. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman saya dalam menganalisis data pada artikel ini. Analisis data memerlukan proses-proses yang berkelanjutan dengan membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan analitis, dan menulis catatan disepanjang penelitian (Creswell, 2010:274).

Pembahasan

Manusia adalah seorang makhluk yang hidup dan memiliki sebuah kebutuhan pribadi dalam kehidupannya sehari-hari dengan memerlukan sumber daya alam yang berupa tanah, air, maupun udara. Semua hal yang dibutuhkan manusia akan selalu memiliki kaitan erat dengan lingkungan. Penggunaan lingkungan yang digunakan manusia untuk kehidupan sehari-harinya tentu memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Maka dari itu, ketika ingin menggunakan sumber daya alam, usahakan manusia sudah memiliki pengalaman dalam pengelolaan sumber daya alam dengan baik dan bijaksana. Pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan tanpa pengelolaan, maka akan menghasilkan lingkungan yang tentunya tidak akan baik atau akan berdampak buruk untuk manusia.

Penegakan hukum dalam lingkungan menurut Nottie Handhaving Milieurecht adalah sebuah pengawasan dan penerapan ancaman yang berdasarkan pada penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan yang kemudian mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku untuk umum ataupun berlaku untuk tiap individual-individual. Selain penegakan hukum, ada sebuah pengawasan (controle) yang berasal dari

lembaga tertentu dan memiliki arti pengawasan yang berasal dari pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar setiap individu manusia mentaati segala pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan hukum pidana (Marpaung Leden, 1997:38). Hukum lingkungan dibuat berdasarkan dari norma-norma yang ada dengan tujuan utama untuk menjamin penggunaan sumber daya alam yang berasal dari lingkungan dengan akal ataupun pikiran yang dimiliki manusia dan digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal dan meraih keuntungan berlipat-lipat dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Selain itu, pendapat mengenai lingkungan bahwasanya ada terdapat beberapa pendapat yang keliru dan menyatakan bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan. Maksud dari hal tersebut berarti penegakan hukum yang ada hanya dijadikan semata-mata sebagai alat tanggung jawab penegakan dari aparat penegak hukum. Padahal dalam artian kata sesungguhnya penegakan hukum adalah sebuah hal yang bersifat wajib untuk seluruh anggota masyarakat, hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat mengenai tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. (K. Hardjasoemantri, 1993:84).

Permasalahan mengenai lingkungan hidup merupakan sebuah masalah yang sering terjadi di masyarakat. Permasalahan lingkungan hidup dulunya merupakan permasalahan yang alami terjadi atau peristiwa yang terjadi karena proses natural dari lingkungan. Akan tetapi, di masa sekarang ini permasalahan lingkungan merupakan sebuah permasalahan yang tidak lagi bisa dikatakan terjadi karena permasalahan alami semata. Melainkan terjadi karena manusia yang merupakan faktor utama penyebab dari permasalahan lingkungan yang sangat signifikan terjadi. Hal tersebut terjadi karena berasal dan kemudian berkembang berdasarkan oleh beberapa faktor yang merupakan perbuatan dari manusia terhadap lingkungan sekitar. Manusia dengan berbagai pertumbuhan akal pikiran dengan manusia lain akan membentuk budaya atau sebuah kebiasaan yang bersifat mempengaruhi kehidupannya dan tentunya akan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya.

Permasalahan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia adalah permasalahan pencemaran terhadap lingkungan, permasalahan penebangan hutan, serta permasalahan asap perusahaan. Pencemaran adalah suatu keadaan dimana terjadi pembuangan limbah ke sungai yang berasal dari kegiatan manusia ataupun bisa berasal dari proses secara alami yang menyebabkan terjadinya perubahan pada lingkungan serta dapat membuat keadaan lingkungan menjadi tidak berfungsi sebagai mestinya yang akan memberikan dampak kesehatan manusia, kesejahteraan manusia, dan keselamatan aneka ragam hayati (Muhamad Erwin, 2008:36). Selain permasalahan tersebut, ada pula permasalahan mengenai penebangan hutan secara liar merupakan penebangan hutan yang dilakukan manusia untuk memenuhi

kebutuhannya dan memperoleh hasil secara ekonomi dengan menebang pohon tanpa tebang pilih. Hal tersebut dapat membuat kerusakan pada lingkungan sekitar dan bisa saja akan mengakibatkan tanah longsor di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada permasalahan asap pabrik dan kendaraan bermotor yang akan mengganggu kualitas udara di bumi. Asap dari pabrik dan kendaraan bermotor, dapat memicu terjadinya hujan asam di bumi. Adapun penjelasan mengenai permasalahan lingkungan dan dampaknya untuk kehidupan manusia adalah sebagai berikut ini:

(1) Pencemaran Air

Perairan secara alami memiliki kandungan dari berbagai macam mineral dan berbagai macam senyawa kimi yang sangat penting untuk keberlangsungan dan keseimbangan makhluk hidup, terutama manusia, maupun untuk ekosistem secara umum. Majunya perkembangan zaman pada era sekarang ini yang semakin modern dengan adanya pembangunan di setiap tempat dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Selain hal tersebut, karena adanya pembangunan di setiap tempat seperti dibantaran sungai, dapat memberikan pengaruh pengaruh buruk terhadap kondisi alami perairan. Selain itu, adanya peningkatan senyawa pada air, akan berdampak pada kualitas air yang menurun. Maka dari itu, semakin banyak kegiatan pembangunan, maka semakin tercemar pula lingkungan sungai sekitar manusia. Pembangunan yang dilakukan manusia seperti pemukiman, industri, dan pertanian akan menghasilkan limbah yang akan mengakibatkan pencemaran terhadap air-air yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal manusia. Adanya konsentrasi limbah, membuat air yang semulanya bersih dapat terkontaminasi oleh limbah, sehingga menyebabkan penurunan kualitas pada air. Penggunaan air seringkali digunakan untuk kepentingan bahan baku air minum, irigasi pertanian dan lain sebagainya. Pada dasarnya, air memiliki fungsi yang paling penting bagi kehidupan makhluk hidup. Maka dari itu, keberadaan air harus tetap terus dijaga. Sungai adalah salah satu sumber daya air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun, berdasarkan dari pantauan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (LH RI) tahun 2014, sebanyak 75% sungai di Indonesia tercemar berat akibat dari pembuangan limbah secara terus menerus ke sungai. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti sistem pembuangan limbah yang tergolong buruk, Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL), dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), serta kepemilikan jamban pada masyarakat sekitar sungai yang kurang memadai mengakibatkan kualitas air sungai menurun. Penurunan kualitas air

pada sungai merupakan dampak akibat dari aktivitas manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan dan selalu melakukan pembangunan berkelanjutan (Jiao Ding et al, 2015). Dari permasalahan lingkungan yang ada, maka perlu dilakukan sebuah usaha untuk melakukan pengendalian terhadap sungai yang tercemar. Adapun cara yang dilakukan untuk pengendalian terhadap lingkungan sungai tercemar adalah dengan cara yaitu, limbah-limbah yang biasanya dibuang oleh industri perusahaan ke sungai, sekarang harus dinetralkan dahulu sehingga tidak lagi mengandung unsur-unsur senyawa yang dapat mencemari perairan. Selanjutnya dengan cara melarang masyarakat sekitar sungai untuk tidak membuang sampah di sungai dan harus membuang sampah pada tempat yang disediakan misalnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Kemudian mengurangi pembuangan pestisida yang digunakan untuk membasmi hama agar limbah pestisidanya tidak dibuang ke sungai. Yang terakhir, setiap perusahaan minyak diwajibkan memiliki peralatan yang dapat membendung tumpahan minyak agar minyak yang dibuang tidak akan menyebar secara luas. Dari ke empat cara tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat memiliki perananan penting terhadap pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan dapat berasal dari bentuk kemandirian masyarakat terhadap atas segala kemandirian dalam berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Pentingnya kapasitas masyarakat dalam upaya pengelolaan sungai merupakan sebuah usaha untuk peningkatan kualitas air sungai. Slamet (2013), menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan, dapat mengerti, dapat memahami, termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan, peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

(2) Penebangan hutan secara liar

Permasalahan lingkungan berupa kerusakan hutan yang ada di Indonesia dinilai telah sampai pada fase yang paling buruk di dunia. Hal ini ditandai dengan adanya sejumlah kerugian yang terjadi secara ekologis, sosial, ekonomis, dan bahkan politis. Kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai kurang lebih dari 2 juta hektar per tahun dengan nilai kerugian secara sosial, ekonomi, dan ekologis berupa perubahan-perubahan yang terjadi di bumi seperti perubahan iklim, bencana tanah longsor, banjir, serta rusaknya habitat hutan atau alam yang mencapai Rp. 530 triliun (Kartodihardjo, 2006). Penebangan hutan secara ilegal adalah sebuah kegiatan

penebangan hutan dan kemudian dilakukan pengangkutan dengan menggunakan alat transportasi yang kemudian dijual dengan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Walaupun angka penebangan hutan secara liar ini sangat sulit untuk didapat dan diketahui karena aktivitasnya yang tidak sah, serta beberapa sumber terpercaya mengindikasikan bahwa lebih dari setengah semua kegiatan penebangan hutan secara liar di dunia biasanya terjadi di wilayah aliran sungai seperti di Amazon, Afrika Tengah, Asia Tenggara, Rusia, dan beberapa negara-negara lainnya. Praktek penebangan pohon di hutan secara liar disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya permintaan kayu yang semakin meningkat, kebijakan dan tata kelola kehutanan yang belum berjalan dengan baik, kegagalan hukum terhadap pelaku kerusakan lingkungan sekitar hutan, serta keadaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan yang tergolong kurang mampu atau miskin. Ketimpangan yang terjadi antara pasokan dan permintaan mendorong terjadinya penebangan hutan secara liar. Faktor alasan yang seringkali digunakan dalam melakukan penebangan hutan berupa faktor kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat setempat menggantungkan hidupnya dari aktivitas penebangan pohon. Kemiskinan yang terjadi karena minimnya jumlah lapangan kerja yang ada di sekitar tempat kehidupan masyarakat. Selain itu pendidikan yang rendah dan keterampilan yang kurang mereka miliki membuat mereka cenderung tidak memiliki pekerjaan selain melakukan penebangan pohon di hutan. Kementerian Kehutanan (2011) menyebutkan bahwa sekitar 60 juta orang Indonesia menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan. Kebanyakan mereka termasuk ke dalam keluarga pra-sejahtera. Keadaan keluarga yang pra-sejahtera membuat para investor memprovokasi masyarakat setempat untuk melakukan penebangan liar agar mengeruk keuntungan cepat. Dari permasalahan tersebut, diperlukan adanya solusi untuk mengatasi permasalahan kerusakan hutan. Solusi tersebut harus dilakukan pengkajian secara langsung dilapangan dan menemukan beberapa saran yang bisa digunakan untuk mengurangi kegiatan penebangan pohon di hutan secara liar. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari lebih parah lagi kerusakan hutan yang bisa mengakibatkan bencana alam maupun bencana lainnya akibat dari rusaknya lingkungan setempat. Jika lingkungan dibiarkan terus menerus menjadi rusak, maka dampak yang akan diterima makhluk hidup akan berdampak besar untuk kehidupannya. Maka dari itu, sebagai manusia yang cerdas, harus bisa mengimbangi antara kebutuhan dan pemeliharaan terhadap lingkungan.

(3) Polusi udara

Udara adalah faktor pendukung utama untuk keberlangsungan kehidupan manusia di bumi. Komponen penyusun udara yang paling penting adalah oksigen. Udara merupakan salah satu aspek komponen dalam sistem lingkungan yang berupa kebutuhan paling mendasar bagi seluruh umat manusia dan juga makhluk hidup lain untuk mempertahankan kehidupannya. Pentingnya udara untuk kehidupan bukan hanya sekedar udara biasa, melainkan udara yang bersih dan memiliki fungsi sebagai pendukung kehidupan untuk manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Dalam bernafas, manusia menghisap udara dengan mengambil oksigen dan menghembuskan karbon dioksida kembali ke udara. Berbagai kegiatan yang dilakukan manusia menyebabkan pencemaran terhadap udara, salah satunya adalah kegiatan pabrik yang menggunakan asap. Udara yang sudah terkontaminasi dengan asap pabrik, tentu akan menghasilkan kualitas udara yang kurang baik untuk kehidupan. Pada permasalahan polusi udara, diperlukan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan udara tersebut yaitu, beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, bersepeda dan berjalan kaki, tidak membaka sampah, menghentikan kebiasaan merokok, membatasi penggunaan listrik, serta memelihara banyak tanaman. Dari semua aspek hal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus diwujudkan dalam sebuah kebudayaan atau kebiasaan di masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk membiasakan masyarakat agar berlaku hidup sehat dan mendapatkan kualitas udara yang baik pula.

Simpulan

Lingkungan adalah sebuah tempat tinggal yang ditinggali bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki bentuk dari segi fisik dan hal lainnya paling sempurna di muka bumi. Manusia diciptakan memiliki akal dan pikiran yang sempurna dengan berbagai anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Lingkungan sebagai tempat kehidupan bagi setiap elemen makhluk hidup yang ada di muka bumi terdiri dari manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, manusia memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan. Hal tersebut sudah dilihat pada kehidupan sehari-hari manusia pasti membutuhkan lingkungan untuk keberlangsungan kebutuhan hidup maupun dijadikan sebagai alat mata pencaharian manusia.

Pemanfaatan lingkungan yang dilakukan manusia, tentunya akan memberikan dampak

negatif untuk lingkungan. Pemanfaatan lingkungan yang dilakukan dengan secara berlebihan tentunya akan memberikan dampak negatif dan sebagai contohnya kerusakan hutan yang terjadi karena melakukan penebangan pohon secara liar di hutan akan mengakibatkan permasalahan terhadap lingkungan. Selain itu, penebangan pohon yang dilakukan secara liar akan memberikan dampak bencana berupa bencana alam yang sering terjadi seperti tanah longsor yang terjadi karena penebangan pohon yang mengakibatkan hutan menjadi gundul, banjir yang terjadi karena pencemaran yang terjadi di sungai, dan lain sebagainya. Dalam memperhatikan permasalahan lingkungan, perlu adanya rasa atau penampakan secara nyata untuk mengelola permasalahan lingkungan dengan mengkaji berbagai bentuk permasalahan lingkungan yang berbeda-beda terjadi di kehidupan manusia.

Daftar Pustaka

- Abbas, E.W., Permantasari, M.A., Mutiani, M., Saidinir, S., Budianto, A., & Hasanaini, H. (2019). IMPLEMENTASI MODEL KOOPERATIF DALAM PEMBELAJARAN IPS UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN KESADARAN LINGKUNGAN PESERTA DIDIK (*Studi Pada SMP Negeri 6 Banjarmasin*).
- Dawud, M., Namara, I., Chayati, N., & LT, F. M. (2016). Analisis sistem pengendalian pencemaran air Sungai Cisadane Kota Tangerang berbasis masyarakat. *Prosiding Semnastek*.
- Arisanty, D., Hastuti, K. P., Halawa, Y. A., Fitriani, D. N., & Saifullah, S. (2020). Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Sekolah Dasar di Kalimantan Selatan.
- Garmini, R., & Purwana, R. (2020). Polusi udara dalam rumah terhadap infeksi saluran pernafasan akut pada balita di tpa sukawinatan palembang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 19(1), 1-6.
- Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176.
- Manik, K. E. S. (2018). *Pengelolaan lingkungan hidup*. Kencana.
- Mina, R. (2016). Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 149-165.
- Mutiani, M., Rahman, A. M., Permatasari, N., Abbas, E. W., & Putra M. A. H (2021). Kecerdasan Ekologis Perajin Tanggui di bantaran Sungai barito. *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*, 1(1).
- Mutiani, M. (2015). Pemanfaatan Puisi Sebagai Sumber Belajar Ips Untuk Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Peserta Didik Di SMP Negeri 6 Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24(2), 199-208.
- Narindrani, F. (2018). Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 241.
- Prabowo, K., & Muslim, B. (2018). Penyehatan Udara. *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan*.
- Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Kelola: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 148-163.

Syahrudin, S., Samihati, M., & Jumriani, J. (2020). Aktualisasi Sikap Peduli Lingkungan Melalui Aktivitas Pengelolaan Sampah. *Jurnal Socius*, 9(2), 193-203.